

KOREYS TILI TARIXI VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Mahmudov Muzaffar

O'ZDJTU sharq filologiyasi fkork 2003 talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6786598>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada koreys tili tarixi va uning rivojlanish bosqichlari haqida ma'lumot berib o'tiladi.

KALIT SO'ZLAR: koreys tili, xangul, xitoy ierogliflari, hechelar, grammatika, morfologiya.

Koreys tili eng qadimgi tillardan biri. Bu tilda 80 mln dan ziyod inson so'zlashadi. KXDR ning va Koreya Respublikasining rasmiy tili. Olimlar tomonidan uni oltoy tillariga, ba'zan to'ngusmanjur tillariga kiradi, deb taxmin qilinadi. Uning genetik jihatdan boshqa tillar bilan bog'liqligi aniqlanmagan. Koreys tilining shimoli-sharqiy, shimoli-g'arbiy, markaziy, janubi-sharqiy, shimoliy va janubiy shevalari bor. Koreys tilida 40 fonema (19ta undosh 21ta unli) mavjud. Morfologik jihatdan agglyutinatsiya rivojlangan. Fe'l zamonlar hozirgi, 2ta o'tgan va 2ta kelasi zamon shakllaridan iborat. Son kategoriyasida birlik va ko'plik shakllari farqlanmaydi. Nisbat kategoriyasi hamma fe'llarga xos emas. Leksikada xitoy tilidan, sanskrit, mo'g'ul va ba'zan yevropa tillaridan o'zlashgan so'zlar bor. Koreys tili 1966-yilgacha (munxvao) «madaniy til», 1993-yildan «standart til» deb atalgan. Bu tilning 2 turi ham KXDR hamda Koreya Respublikasida qo'llanib kelinadi. KXDR da koreys yozuvi, Koreya Respublikasida xitoykoreys aralash yozuvi qo'linadi. Koreys yozuvi fonetik, harfiy, bo'g'inli yozuv. 1443-yilda qirol Se Jong davri (1419-1950)da koreys olimlari Chon Nin Ji, Sin Suk Chu, Son Sam Mum tomonidan yaratilgan. 15-asrning 1-yarmigacha esa koreys tilida xitoy ieroglif yozuvidan foydalanilgan. Oddiy xalq aholisi uchun xitoy ieroglif yozuvidan foydalanish juda qiyin bo'lgan. Faqatgina boy zodagonlar xat-savodli bo'lgan. Qirol Se Jong ushbu muammoni bartaraf qilish uchun yangi koreys alifbosini yaratish tashabbusini ilgari surgan. Lekin, bu davrda xitoy tili koreyslarning adabiy tili bo'lgan uchun, yangi milliy alifbo keng tarqalmagan.

19-asr oxiriga kelib koreys tilida yana ieroglif yozuv qo'llana boshlangan. Bu yozuv alifbosi 24 fonemani ifodalaydi. Boshqa fonemalar esa harflarni qo'shish yo'li bilan hosil qilinadi. Hozirgi koreys yozuvida 40 grafema mavjud bo'lib, shundan 24 tasi sodda va 16 tasi murakkabdir. Ammo bu grafemalarning tartibi KXDR va Koreya Respublikasida farq qiladi. Ilgari matnlar yuqoridan pastga va o'ngdan chapga qarab yozilardi. Hozirgi vaqtda chapdan o'ngga qarab yozish qoidaga kiritgan.

Undosh harflar:

⊃ [k,g]

⊂ [n]

⊄ [d,t]

≡ [l,r]

□ [m]

⊕ [p,b]

⋈ [S]

○ [ng]

⋈ [j]

⋈ [x]

⊃ [Kx]

⊃ [Tx]

⊃ [Px]

⋈ [ch]

Murakkab undoshlar:

⊃⊃ [KK]

⊃⊃ [TT]

⊃⊃ [PP]

⊃⊃ [SS]

⊃⊃ [JJ]

Unli harflar:

⊃ [a]

⊃ [o]

ㅏ [õ]

ㅑ [u]

ㅡ [ɯ]

ㅣ [i]

ㅓ [ya]

ㅕ [yo]

ㅖ [e]

ㅗ [e]

Murakkab unli harflar:

ㅘ [ve]

ㅙ [vi]

ㅚ [yõ]

ㅜ [yu]

ㅝ [ye]

ㅞ [ye]

ㅟ [va]

ㅠ [yõ]

ㅡ [ɯi]

ㅢ [uve]

ㅣ [õve]

Koreys olimlari ko‘plab izlanishlar va tadqiqotlar davomida qo‘shni mamlakatlar : Yaponiya, Mo‘g‘uliston, Manchuriyani va Xitoy tillarini, yozuvlarini o‘rganishdi. Bundan tashqari buddizm matnlarini va hind fonetik yozuvlarini o‘rganishgan. Natijada 28 ta harfni o‘z ichiga olgan “xongmin chonim” (“odamlarga ta‘lim berish uchun to‘g‘ri tovushlar”) alifbo tizimi o‘ylab topildi va tatbiq qilindi. Bu alifbo tizimi ushbu printsiptga mos keldi: bitta harf-bitta fonema. Ikki, uch, to‘rtta

harflar ieroglif shaklida birlashtirilgan bo'g'nlarni hosil qiladi. O'z navbatida, bir yoki bir nechta hechelar so'zni tashkil qiladi. Har bir bo'g'in undoshdan keyin unli bilan hisoblanadi. Bo'g'inlar bitta yoki ikkita undosh bilan tugashi mumkin. Diftonglarni ikkita unli birikma yordamida ham yasash mumkin. Ushbu xususiyatlar alifboni 500 yildan ko'proq vaqt davomida o'qitish va undan foydalanishda turli xil yondashuvlarni aniqladi. Yaratilgandan bir necha yil o'tgach, alifboni mustaqil ravish da o'rgatish kamdan-kam hollarda amalga oshirildi. Bu alifbo harflarining tovushlari va ularning yozma ma'nolarini hisobga olish uchun faqat xanjani o'rganish doirasida o'qitilgan. 19-asrda ayollar, bolalar, ishchilar va dehqonlar hechelar tuzilishining diagrammalarini ko'rsatadigan maxsus jadvallar yordamida alifboni o'rgandilar. Ushbu stollar maktablar, uylar va boshqalarning devorlariga osib qo'yilgan.

Yapon istilosi davrida va ikkinchi jahon urushi davrida, xattoki xanjani o'rganish doirasida ham alifboni o'qitish deyarli yo'q edi. Ikkinchi jahon urushi oxirida alifboni o'qitish qayta tiklandi. Bolalar dastlab alifboning alohida harflarini va ularning fonemalarini yodladilar, so'ngra heche bloklarni yasashni o'rgandilar. Biroq, bolalar tomonidan tovush birliklarini – fonemalarni o'rganishga qaratilgan va ulardan tovushlarni tahlil qilish hamda sintez qilish uchun ma'lum bir qobiliyatga ega bo'lishni talab qiladigan bunday o'qitish usuli bolalarning idrok etishi, anglashi uchun qiyin bo'lib chiqdi.

1948-yilda o'qitish boshqa metodikaga asoslangan edi: fonemalardan-harflardan jumlagacha. Biroq, hechelarning konstruktsiyasi, hechelar va so'zlarning tarkibini o'rganish bu texnikaga ta'sir qilmaydi. Faqat 1960 – yillarda hechelardan foydalanish, heche va heche bloklarini qurish o'qitishning asosiy ob'ektiga aylandi. Bo'g'inning tarkibi, bo'g'in bloklari konstruktsiyasining maxsus diagrammalari ishlab chiqildi. Ushbu diagrammalar maktab darsliklarining boshida, sinfxonalarda, maktab va talabalar yotoqxonolari xonalarida, kvartiralarda va hokazolarda osilgan.

Hozirgi vaqtda bo'g'inlar bloki o'quv jarayonining asosiy elementiga aylandi. Koreys tilida heche fonemaga qaraganda muhimroq. Ko'pincha bitta bo'g'inning o'zi morfema yoki bitta so'zni anglatadi.

Xitoy ieroglif yozuvi – xanja har doim koreys tilida ishlatilgan va hozirgacha qo'llanilmoqda. Konfutsiylik tarafdorlari bo'lgan koreys olimlari xanja zamonaviy koreys jamiyatining turli doiralarida bugungi kunda ham shunday obro'ga ega bo'lishdi. Ammo shu bilan birga Koreyada (Koreya Respublikasi) ayniqsa Yaponiyaning mustamlakachilik hukmronligidan so'ng, koreys alifbosi

tizimi – xanguldan milliy yozuv sifatida eksklyuziv foydalanish uchun harakat rivojlandi.

Xanjadan foydalanish millatchi tilshunoslar va o‘qituvchilar tanqid qilingan, ammo xitoycha yozuvlarni bilishni yo‘qotish kelajak avlodlarini koreyslarni millatning madaniy merosining muhim qismidan mahrum qilishidan qo‘rqqan madaniy konservatorlar tomonidan himoya qilingan. Natijada, xangul rasmiy millat yozuvi sifatida tasdiqlanganiga qaramay va xanjani o‘rganish maktab rejalaridan olib tashlanganiga qaramay, maktablarda xitoycha yozuvlarni o‘rganishni davom ettirmoqdalar (kamida 1000 ta “Chon Cha Mun” deb nomlangan).

Bundan tashqari, xanja gazetalarda va ilmiy maqolalar yozishda foydalanishda davom etmoqda. Ushbu muammoni inobatga olgan holda, biz xangulni o‘rganish bo‘yicha Koreya jamiyatining pozitsiyasini qayd etamiz: “Xanjadan cheklangan foydalanish to‘g‘risida gapirish xanguldan foydalanishga katta zarar yetkazadi va aksincha, xanguldan mutlaq foydalanish samarali o‘qish uchun dushman, xanjadan cheklangan foydalanish esa uning do‘stidir”.

Xitoy tilidan farqli o‘laroq, koreys tilida o‘zaro tushunarsiz bo‘lgan dialektlar mavjud emas (Cheju oroli aholisi gapiradigan lahjadan tashqari). Biroq, ishlatilgan so‘zlar va ularning talaffuzida mintaqaviy farqlar mavjud.

Koreya Respublikasida umumiy ta‘lim tizimi mavjud bo‘lishiga qaramay, o‘qimishli odamlar va ishchi va qishloq xo‘jaligi hududlari aholisi talaffuzida aniq farqlar mavjud.

Koreya Respublikasida umumiy ta‘lim tizimi mavjud bo‘lishiga qaramay, o‘qimishli odamlar va ishchi qishloq xo‘jaligi hududlari aholisi talaffuzida aniq farqlar mavjud. Masalan, “standart til” (pyejuno) deb nomlangan. Xangulning go‘zalligi shundaki, til o‘rganuvchisi 2000 hechega bog‘liq bo‘lmagan 2000 grafikni yodlab olishiga hojat yo‘q. Talaba shunchaki 24 harfni va ularni heche bloklarida qurish qoidalarini o‘rganishi kerak. Ular sezgi, maxsus ko‘rsatmalar va ularni qurish da mashq qilish orqali osongina o‘rganiladi.

Til o‘rganuvchisi bo‘g‘inning bloklarini tanib olishni va qurishni o‘rganganligini anglab yetgach, u faqat bitta qiyinchilikka duch keladi-ma‘lum, nama‘lum yoki shunchaki bema‘nilik orasida to‘g‘ri birini tanlash va heche bilan so‘zni talaffuz qilish da yoki yozishda unga lug‘at bilan aloqa qilishning hojati yo‘q.

Koreys tilining kelib chiqishi hanuzgacha barcha tilshunoslar o‘rtasida qizg‘in munozaralarga sabab bo‘lmoqda. Bu savol birinchi bo‘lib 19-asrda ko‘tarilgan. G‘arb olimlari Koreya va boshqa mamlakatlar o‘rtasida birinchi aloqalar o‘rnatilganda g‘arbiy, keyin turli xil nazariyalar paydo bo‘lid. Unga ko‘ra koreys

tili Ural-oltoy, yapon, tibet, tungus-manjur va boshqa tillar bilan bog'liq edi. Koreys tili va Oltoy tillari oilasi o'rtasidagi genetik munosabatlar nazariyasi (bu oilaga turkiy, mo'g'ul va tungus-manjur tillari kiradi) qiyosiy lingvistika bilan shug'ullangan tilshunoslar orasida eng mashhur bo'lgan. Ehtimol, ushbu nazariya tarafdorlarini ikkala koreys va oltoy tillari ham aglutinativ tillarga mansubligi jalb qilgan. Aglutinatsiya bilan hosil bo'lgan so'zlar va grammatik shakllar tovushga sezilarli o'zgarishlarga duch kelmasdan, bir-biri bilan qo'shib ketgan qo'shimchalarni (prefikslar, qo'shimchalar) ildiziga birlashtirish orqali hosil bo'ladi. Aglutinatsiya holatida har bir affiks faqat bitta grammatik ma'noga ega.

Koreys va oltoy tillarining eng muhim umumiy xususiyatlari bu unilarning evfoniyasi, nisbiy olmoshlar va bog'lovchilarning yo'qligi, undoshlar va unilarning almashinuvining yo'qligi, so'z boshida undoshlarning cheklanishi (masalan, ba'zi undoshlar so'zning boshida bo'la olmaganda, masalan, dastlab koreys va oltoy tillarida so'zlar bo'lmagan) "r", "b" va boshqalar bilan boshlangan.

Koreys va yapon tillarining umumiy kelib chiqish nazariyasi 19-20-asrlar atrofida paydo bo'ldi. Ikkinchisining nasabnomasini aniqlashga urinishlar tufayli. Oltoy tillar bilan koreys tiliga xos umumiy xususiyatlar to'plami, unli evfoniya xususiyati bundan mustasno, yapon tili uchun ham amal qiladi. Koreys va yapon tillari o'rtasidagi tuzilish o'xshashliklari shunchalik ravshanki, buni leksik va grammatik jihatdan aytish mumkin emas. Koreys tili tarixining taniqli tadqiqotchisi Li Ki Muning ta'kidlashicha, tilshunoslar har ikki tilda juda o'xshash bo'lgan atigi 200 ga yaqin so'z va 15 ta sonni aniqlashgan.

Xulosa qilib aytganda koreys tili ko'p asrlardan beri rivojlanish bosqichidan o'tib hozirgi kundagi ko'rinishga kelgan. Bu tilni o'rganuvchilar soni yildan-yilga yurtimizda ko'paymoqda. Koreya bilan ko'plab sohalarda aloqalar kengaytirilmoqda. Kelajakda koreys tili bo'yicha mutaxassislar ko'payib yurtimiz ravnaqi uchun o'z hissalarini qo'shishadi va soxada ko'pgina yangiliklarni amalga oshirishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Son, Xo-Min (1994) Koreys tili: tavsiflovchi grammatika.
2. Kim-Reno, Young – Key (1997) Koreys alifbosi: uning tarixi va tuzilish.
3. Lyusen, Yeon, Jaehoon (2015) Koreys tilshunosligi bo'yicha qo'llanma.
4. Li, Ki-Mun, Ramsey, S. Robert (2011) Koreys tili tarixi.
5. Li, Ksop, Ramsey, S. Robert (2000) Koreys tili.
6. Kvak, Chung-gu (2003). "Zamonaviy koreys tilining unli tizimi va o'zgarish yo'nalishi".

7. www.korean language.com
8. www.korean language class.com
9. www.learn korean language.com
10. www.basic korean language. com

